

6 Şubat 2023 Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Mw 7.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) Depremlerine Bağlı Olarak Gelişen YüzeY Kırıklarının Ortofoto Görüntüleri Kullanılarak İncelenmesi: Ön Bulgular

Uğur Temiz

Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Atatürk Yolu, Yozgat, Türkiye

Bu çalışmada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Mw 7,7 Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Mw 7,6 Ekinözü (Kahramanmaraş) depremlerine ait yüzeY kırıkları Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ortofolar üzerinde HGM küre programı kullanılarak haritalanmaya çalışılmıştır (Şekil 1). Mw 7,7 Pazarcık(Kahramanmaraş) depremine bağlı olarak güneyde Hatay Havalimanı bölgesinde ve kuzeyde Nurdağ (Gaziantep) bölgesinde gözlenen deprem yüzeY kırıkları ortofoto görüntülerinin vermiş olduğu imkânlar dâhilinde haritalanmaya çalışılmıştır. Hatay Havaalanı bölgesinde gözlenen ve yaklaşık KD uzanımlı 3,5 km ve devamında 1,5 km olarak izlenen deprem yüzeY kırığı haritalanmıştır (Şekil 2). Kuzeyde Nurdağ (Gaziantep) ilçesinin hemen batısına gözlenen KD uzanımlı yaklaşık 9 km uzunluğunda izlenebilen deprem yüzeY kırığı haritalanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultu üzerinde 3 lokasyonda ölçülebilen sol yanal ötelenmeler 3 m, 2.80 m ve 2.70 m olarak ölçülmüştür (Şekil 3). Benzer şekilde Mw 7,6 Ekinözü (Kahramanmaraş) depremine ait deprem yüzeY kırığının ortofoto kapsama alanında yaklaşık BKB uzanımlı bir hat üzerinde takip edilebilen 6,2 ve 2,5 km'lik deprem yüzeY kırığı da haritalanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultu üzerinde 1 lokasyonda ölçülebilen sol yanal ötelenme yaklaşık 9 m olarak ölçülmüştür (Şekil 4).

Kaynak: Çalışmadaki veriler Harita Genel Müdürlüğü ortofoto ve HGM Küre yazılımlarından üretilmiştir.

6 February 2023 Investigation of Surface Fractures Caused by Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) and Mw 7.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) Earthquakes Using Orthophoto Images: Preliminary Findings

In this study, surface fractures of Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) and Mw 7.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) earthquakes that occurred on 6 February 2023 were tried to be mapped on orthophotos published by the General Directorate of Maps using the HGM sphere program (Figure 1). Due to the Mw 7,7 Pazarcık (Kahramanmaraş) earthquake, the earthquake surface fractures observed in the Hatay Airport region in the south and in the Nurdağ (Gaziantep) region in the north were tried to be mapped within the possibilities provided by orthophoto images. The earthquake surface rupture observed in the Hatay Airport region, which is approximately km in NE direction and followed by 1.5 km, was mapped (Figure 2). An attempt was made to map the earthquake surface rupture observed in the north, just to the west of the Nurdağ (Gaziantep) district, which can be traced to a length of approximately 9 km in NE direction. The left-lateral displacement, which can be measured in 3 locations on this direction, were measured as 3 m, 2,80 m and 2,70 m (Figure 3). Similarly, the earthquake surface rupture of 6.2 and 2.5 km, which can be followed on a line with an approximate WNW trend, was tried to be mapped in the orthophoto coverage area of the earthquake surface rupture belonging to the Mw 7.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) earthquake. The left-lateral displacement, which can be measured in 1 location on this direction, was measured as approximately 9 m (Figure 4).

Reference: The data in the study was produced from the orthophoto and HGM Küre software of the General Directorate of Mapping.

Şekil 1. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Mw 7,7 Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Mw 7,6 Ekinözü(Kahramanmaraş) depremlerinin merkez üstleri ve deprem yüzey kırığı görülen alanlar

Figure 1. The epicenters of Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) and Mw 7.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) earthquakes that occurred on 6 February 2023 and the areas with earthquake surface rupture

Şekil 2. Hatay havalimanı bölgesinde gözlenen deprem yüzey kırığı

Figure 2. Earthquake surface rupture observed in the Hatay airport region

Şekil 3. a) Nurdağ batısında gözlenen deprem yüzey kırığı **b)** Lokasyon (37,20629 K 36,73698D) ve sol yanal atım yaklaşık 3 m. **c)** Lokasyon (37,20762 K 36,73810D) sol yanal atım yaklaşık 2,80 m. **d)** Lokasyon (37,21001 K 36,74012 D) sol yanal atım yaklaşık 2,70 m.

Figure 3. a) Earthquake surface rupture observed in the west of Nurdağ **b)** Location (37,20629 N 36,73698E) and the left lateral offset of approximately 3 m. **c)** Location (37.20762 N 36.73810E) the left lateral offset approximately 2.80 m. **d)** Location (37,21001 N 36,74012 E) The left lateral offset is approximately 2.70 m.

Şekil 4. Ekinözü güneyinde gelişen deprem yüzey kırığının ortofoto görünümü **a)** Lokasyon (38,0476 K 37,70740D) ve sol yanıl atım yaklaşık 9 m. **b)** Deprem yüzey kırığının yakından görünümü
Figure 4. Orthophoto view of the earthquake surface rupture south of Ekinözü **a)** Location (38,0476 N 37,70740E) and the left lateral offset of approximately 9 m. **b)** Close-up view of earthquake surface rupture